

KAMOLIDDIN BINOIYNING “SHAYBONIYNOMA” DOSTONI VA SULTON MUHAMMAD SHAYBONIYXON BILAN MUSHOIRALARI

Yusupova Sadokat Alijon qizi

Sharof Rashidov nomidagi

Filologiya,

Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15683263>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mumtoz adabiyotimizning yorqin vakillaridan Kamoliddin Binoiyning ijodi va Muhammad Shayboniyxonga bag‘ishlab yozgan “Shayboniynoma” dostoni tahliliga bag‘ishlanadi. Maqolada buyuk davlat arbobi, shayboniylar sulolasi asoschisi, sarkarda, shoh va shoir Muhammad Shayboniyxon hayoti va ijod yo‘li haqida ma‘lumotlar keltiriladi. Kamoliddin Binoiy Sulton Shayboniyxon bilan harbiy yurishlarda hamrohlik qilib, xon bilan ko‘plab mushoiralar uyushtirgan. Bu dostonning tahlili o‘rganilib, maqola tarixiy-badiiy faktlar asosida ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Sulton Muhammad Shayboniyxon, Zahiriddin Muhammad Bobur, Kamoliddin Binoiy, Muhammad Solih, “Shayboniynoma”, Samarqand, Movarounnahr, adabiy muhit, adabiyot, tarixiylik, badiiylik.

Аннотация

В данной статье будет посвящено творчество одного из ярких представителей нашей классической литературы Камолиддина Бинаи, а также анализ эпической поэмы «Шейбанийнама», написанной Камолиддином Бинаим, посвященной Мухаммаду Шейбанихану. В статье представлены сведения о жизненном и творческом пути великого государственного деятеля, основателя династии Шейбани, полководца, царя и поэта Мухаммада Шейбани-хана. Камолиддин Бинаи сопровождал султана Шейбани-хана в военных походах и организовал множество встреч с ханом. Анализируется данный эпос, раскрывается статья на основе исторических и художественных фактов.

Ключевые слова: Султан Мухаммад Шайбанихан, Захириддин Мухаммад Бабур, Камолиддин Бинаи, Мухаммед Салих, “Шейбани-наме”, Самарканд, литературная среда, литература, историчность, художественность.

Annotation. This article is devoted to the analysis of the work of Kamoliddin Binai, one of the bright representatives of our classic literature, and the epic poem "Shaybaniynama" written by him dedicated to Muhammad Shaibani Khan. The article provides information about the life and creative path of the great statesman, founder of the Shaibani dynasty, general, king and poet

Muhammad Shaibani Khan. Kamoliddin Binai accompanied Sultan Shaibani Khan on military campaigns and organized many meetings with the Khan. The analysis of this saga is studied, and the article is revealed based on historical and artistic facts.

Keywords: Sultan Muhammad Shaybani Khan, Zahiriddin Muhammad Babur, Kamaliddin Binoiy, Muhammad Salikh, “Shaybani-name”, Samarkand, literary environment, literature, historicity, artistry.

Shayboniylar sulolasi asoschisi, shoh va shoir, buyuk sarkarda Sulton Muhammad Shayboniyxonning hayot va ijod yo’li bugungi kunga kelib Sharq va G’arb tarixchi, adabiyotshunos olimlari tomonidan ulkan qiziqishga sabab bo’lmoqda. Xususan, Muhammad Shayboniyxon Markaziy Osiyo tarixida yuksak burilish yasagan shaxslardan biri bo’lib, u o’sha davrgacha shakllangan forsiy tildagi hujjat almashinuv va ilmiy-adabiy til muhitini turkiylashtirishga hissa qo’shgan edi. Muhammad Solih, Kamoliddin Binoiy, Ro’zbehxon Isfahoniy, Mulla Shodiy kabi bir qancha tarixchi va adabiyotshunos olim-u fuzalolarga homiylik qilib, Movarounnahrda turkiy tildagi asarlar soni ko’payishiga turtki bo’lgan. Jumladan, Kamoliddin Ali ibn Muhammad Sabz Binoiy (1453-1512) mumtoz adabiyotimizning yorqin vakillaridan biri bo’lib, hayoti davomida uch buyuk hukmdor – Sulton Husayn Boyqaro, Ya’qub Oqqo’yunli hamda Muhammad Shayboniyxon saroylarida xizmat qilgan. Kamoliddin Binoiy qalami o’tkir shoirlardan bo’lib, 3 ta devon yaratgan bo’lib, uning “Behro’z va Bahrom” dostoni, “Majma’ ul-g’aroyib” (“Ajoyib voqealar majmu’i”) qasidasi hamda “Shayboniynoma” va “Futuhoti xoniy” (“Xonning g’alabalari”) kabi tarixiy asarlarni yozgan. Mavlono Binoiy 1500-yildan Muhammad Shayboniyxonning saroy shoiri etib tayinlanadi. [Ahmedov B.,1994:216] “Samarqand Muhammadxon Shayboniyxon qo’liga kirgach, unga mulozim bo’lib, xonning saltanat saroyi ichkilari qatorida xizmatida turdi”. [G’iyosiddin ibn Humomiddin Xondamir, 2013.]

Ushbu davrda Shayboniyxonga bag’ishlab “Shayboniynoma” dostonini yozadi, bu asar muhim tarixiy-badiiy manba hisoblanadi. Bu asarning yagona nusxasi mavjud bo’lib, hzirgi kunda Sharqshunoslk institutida 844-raqamda saqlanib kelinmoqda. Ushbu nusxa hammasi bo’lib 41 varaqdan iborat nastaliq xatida yozilgan noyob nusxa hisoblanib, xonning kotibi Mirxa Muhammad Munshiy tomonidan ko’chirilgan. Muhim jihati shundaki, (3a, 24a, 31 a) kabi varaqlartini Sultonning o’z qo’li bilan ko’chirgan. Ushbu asarning noma’lum naqli mavjud bo’lib, “Shayboniynoma” noma’lim naqlining har uchala nusxasini bir-biri bilan akademik Bo’riboy Ahmedov solishtirib o’rgangan. Natijada,

“Shayboniynoma” ham, “Futuhoti xoniy” ham bir asar degan xulosaga kelinilgan. Mavlono Kamoliddin Binoiy 1503-yilgacha yozgan, shuhrat topgan “Shayboniynoma” qisqa naqli esa 1505-yilga qadar sodir boʻlgan voqealarni aks ettirgan. Asarning qisqartirilgan nusxasining paydo boʻlishiga asosiy sabablaridan biri shuki, asar ogʻir uslubda yaratilgan hamda 1500-yilgacha boʻlgan voqealarni yoritib bergan. Xususan, mavlono Binoiyning Shayboniyxon bilan harbiy yurishlarda birga boʻlganligi, safar chogʻida ham mushaira kechalar tashkil qilganligi Muhammad tanish al-Buxoriyning “Abdullanoma”sida qayd qilingan. Shuningdek, asarda harbiy safar chogʻida Sulton Mahmudxon va Sulton Ahmadxonlarning Xon tomonidan avf qilinishi, harbiy mahoratda magʻlub boʻlganliklari munosabatiga bagʻishlab yozilgan ruboiy keltirilganligining guvohi boʻlamiz. Ushbu ruboiyda Shayboniyxonning nafaqat kuch va qudratda tengi yoʻqligini, balki karami keng muruvvatli, oqkoʻngil shaxs ekanligini quyidagicha tasvirlaydi:

Ul xonki tariqa karamu ehsondir,
Shohlar bori chashmu, jism aro jondir.
Gar muruvvat etib bagʻishladi xonlarni,
Andin chi ajab xalifaturrahmondir.

Binoiyning “Shayboniynoma” dostoni Shayboniylar sulolasi tarixiga oid dastlabki muhim manbalardan biri boʻlib, ushbu doston Kamoliddin Binoiy tomonidan Muhammad Shayboniyxonning xizmatida boʻlgan paytda 1505-1507-yillarda yaratilgan. Bu doston Muhammad Shayboniyxon va uning oʻgʻli nazorati ostida yozilib, “Tavorixi guzidayi nusratnoma” negizida fors tilining nozik iboralari va fashohat ilmidan keng foydalanilgan. Ushbu dostonning nusxalari koʻp, ulardan biri xorazmlilik tarixchi Muhammad Yusuf Bayoniy tomonidan 1914-1915-yillarda oʻzbek tiliga tarjima qilingan nusxasi hisoblanadi. Asarda Muhammad Shayboniyning tavallud kunidan boshlab to 1505-yilgacha, yaʼni uning Movarounnahr va Xorazm boʻysundirishga qadar boʻlib oʻtgan voqealar hikoya qilinadi. [Zamonov A. Buxoro xonligi tarixi: metodik qoʻllanma. Toshkent: Bayoz, 2021-264-b.] Shayboniyxon oʻtmish zarvaraqlarida ilm-fan, maʼrifat va adabiyotga oʻz hissasini qoʻsha olgan hukmdorlardan biridir.

Adabiyotlar:

1. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. –Т.: Фан, 2019. – 5 б.
2. Муҳаммад Солиҳ. Шайбонийнома. –Т.: ЎзССР фанлар академияси нашриёти, 1961. – 320 б.
3. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. Tosh.: Oʻqituvchi, 2008.
4. Muhammad Haydar Mirzo. Tarixiy Rashidiy. Tosh.: Sharq, 2010.
5. N.M.Mallayev. Oʻzbek adabiyoti tarixi. Toshkent: “Oʻqituvchi”, 1976.

6. Ahmedov B. Tarixdan saboqlar. –T.: O‘qituvchi, 1994.-B.216.
7. G‘iyosiddin ibn Humomiddin Xondamir. Habib us-siyar fi axbori afrodi bashar. –T.: O‘zbekiston, 2013. –B.1094.
8. Herman Vamberi. Buxoro yohud Movarounnahr tarixi. – T.: G‘.G‘.ulom nomidagi ASN, 1990. -B 73.
9. Sabteln, M. The poetic circle at the court of Timurid Sultan Husain Baiqara and its political significiance. – Harward, 1979.
10. Qorayev Sh. O‘zbek sultonlari tazkirasi. Monografiya. – T.: Ilm-fan va ma‘naviyat, 2024. – B.310.
11. Qorayev Sh. Temuriy shoirlar tazkirasi. Monografiya. – T.: Intellekt, 2023. – B .262.

